

Формирование психологической готовности обучающихся высших учебных заведений к научной деятельности

Войтикова Марина Андреевна, ассистент
МИРЭА – Российский технологический университет (г. Москва)

Аннотация. В статье раскрывается понятие психологической готовности, стадии ее формирования. Описывается становление когнитивных способностей студентов в высших учебных заведениях. Выделены особенности формирования психологической готовности к научной деятельности. Показана необходимость научного мышления у обучающихся как аспекта формирования психологической готовности к научной деятельности.

Ключевые слова: психологическая готовность, обучающиеся, профессиональное обучение, мотивация, личность, когнитивные способности, научное мышление.

Formation of psychological readiness of students of higher educational institutions for scientific activity

Voytikova Marina, assistant
MIREA – Russian technological University (Moscow)

Abstract. The article reveals the concept of psychological readiness, the stage of its formation. The article describes the formation of cognitive abilities of students in higher education institutions. The features of formation of psychological readiness for scientific activity are highlighted. The necessity of scientific thinking in students as an aspect of forming psychological readiness for scientific activity is shown.

Keywords: psychological readiness, students, professional training, motivation, personality, cognitive abilities, scientific thinking.

Модернизация и прогрессивные преобразования в стране возможны в случае, если их будут осуществлять компетентные, настроенные на достижение поставленных целей кадры, обладающие особыми психологическими характеристиками [3, с. 16]. Для будущего ученого готовность к научной деятельности в перспективной развивающейся области встает на одно из первых мест. Успешная самореализация ученого непосредственно связана с психологической готовностью, а также с успехами в научной деятельности молодого ученого. Это предполагает сознательный выбор научной деятельности в соответствии с навыками и способностями человека; правильную постановку цели и задач; проявление интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессов; достижение необходимых результатов, включая соотношение личных способностей и стремлений. Психологическая готовность человека к профессиональному развитию в выбранной научной деятельности определяет его конкурентоспособность и потенциал для успеха в научном мире.

Стадия профессионального обучения включает в себя следующие этапы: 1-й курс – этап адаптации к профессиональному обучению и первичной адаптации к профессиональной деятельности; 2–3-й курс – этап освоения профессиональной деятельности; 4-й курс – этап готовности к профессиональной деятельности [5, с. 106].

В современных условиях на смену информационной модели обучения, направленной на приобретение необходимых профессиональных знаний, приходит образование, ориентированное на получение

квалификации и формирование психологической готовности к профессиональной и научной деятельности. Успех обучения не гарантирует полноценной психологической готовности к научной деятельности выпускников высших учебных заведений, поэтому уместно говорить о формировании такой готовности. Важно помнить о роли самодиагностики и вытекающего из нее постоянного динамического самосовершенствования в своей деятельности как в научно-исследовательском, так и в психологическом планах [2, с. 309].

Вопрос психологической готовности к научной деятельности в период профессиональной подготовки в высшей школе недостаточно изучен, а именно в высшей школе должна формироваться готовность к научной деятельности. Необходимо выделить структуру, пути формирования и развития психологической готовности к научной деятельности, а уже после этого определить психологические особенности готовности к научной деятельности. Научная деятельность ученого напрямую связывают с образовательной успешностью вузов формировать готовность к научной деятельности [6, с. 46].

Для выделения особенностей психологической готовности к научной деятельности необходимо рассмотреть ее формирование. Выделяют начальный этап формирования психологической готовности к научной деятельности. Чаще всего он является обучением на младших курсах в университете. Этот этап включает в себя формирование карьерной ориентации, трансформацию мотивации и системы ценностей. Также этот этап связан с интенсивным формированием специальных способностей в результате

процесса обучения. Образовательная и научная деятельность впервые становится ведущим видом деятельности. А также этот этап определяет формирование научного сознания, активацию процессов самоопределения и самопознания, конструирование себя в научной деятельности.

Для формирования научного сознания необходимо развить научное мышление, в котором важна когнитивная способность. Важнейшим аспектом развития когнитивной готовности к научной деятельности у молодого ученого является абстрактное мышление. Для того, чтобы понимать, что такое абстрактное мышление вначале необходимо ввести понятие абстрактные мысли. В понимании термина для молодого ученого абстрактные мысли используют как мысли, в которых отсутствуют идеи научных исследований, объектов исследования и принципы исследования, и молодому ученому лишь предстоит их воплотить в жизнь. Необходимо развивать интеллектуальную готовность абстрактного мышления у молодого ученого для его успешной самореализации и психологической готовности к научной деятельности.

Научное мышление включает в себя несколько мыслительных процессов, но мы принимаем для себя определение, которое заключается в том, что научное мышление можно рассматривать как манипулирование сгенерированными самим собой мыслями, которые не связаны напрямую с окружающей средой. Существует предположение, что молодые ученые могут использовать в своей работе более абстрактном уровне мышления. Этот интеллектуальный потенциал, возникающий в возрасте 17-19 лет, основан на идее, что обучающиеся могут постепенно обрабатывать сначала один новый абстрактный элемент, затем два, а затем несколько абстрактных элементов одновременно.

В высшем учебном заведении формируются и развиваются когнитивные способности, которые чаще всего включают в себя:

- умение рассуждать, которое необходимо для успешной самореализации в научной деятельности;
- умение находить, анализировать и решать проблемы, которые встают перед молодым ученым в повседневной и научной деятельности;
- общие умственные способности, которые необходимы для обучения и занятия научной деятельностью;
- планирование научной работы очень важный параметр для успешного ученого;
- усвоение и понимание информации в области профессиональной научной деятельности;
- одним из самым важным составляющих для молодого ученого является абстрактное мышление, без которого сложно представить успешную научную работу ученого [7, с. 57].

Тем самым, для успешной психологической готовности должна быть сформирована готовность к научной деятельности. Для успешной психологической готовности нужна не только интеллектуальная готовность к научной деятельности, но и ряд других.

Одной из таких важных готовностей является личностная и мотивационная готовность. В психологической готовности молодого ученого очень важны

процессы формирования его личности и формирования мотивации, которые чаще всего происходят в высшем учебном заведении. Обучаясь в высшем учебном заведении, будущий ученый попадает в новый мир, вследствие этого мотивация и личность должна развиваться и деформироваться. Данное развитие личности и мотивации включает в себя «Я-концепцию», а как следствие, и психологическую готовность к научной деятельности.

«Я-концепцию» чаще всего связывают с самооценкой молодого ученого, с тем, как он себя ощущает в обществе, как оценивает себя и свои возможности в научной деятельности и воспринимает себя, свои успехи и неудачи в научной деятельности. «Я-концепция» очень важна для молодого ученого для успешной самореализации в научной деятельности.

«Я-концепцию» связывают не только с мотивацией, но и с когнитивными способностями молодого ученого. Большинство людей более тщательно следят за собой и интересуются информацией о себе, а не о других людях, в том числе и ученые.

Профессиональное воспитание в университете подразумевает поиск таких аспектов развития студентов, которые наряду с выбором профессионального пути предусматривает постоянное стремление к самосовершенствованию на основе самокоучинга [4, с. 62].

Самооценка у молодого ученого и у профессора очень различается в силу различных причин, одной из важнейших является возраст. Формирование самооценки начинается с двух лет, однако на младших курсах является основной для психологической готовности к научной деятельности. В данный период важны успехи в новой для них образовательной и научной деятельности, мнение преподавателей, научного руководителя, младших и старших коллег и научного коллектива в выбранной области. Данные факторы могут способствовать формированию психологической готовности к научной деятельности.

Психологи Карл Роджерс и Абрахам Маслоу оказали большое влияние на популяризацию идей «Я-концепции» [8, с. 334]. По словам К. Роджерса, каждый стремится достичь «идеального я».

В высших учебных заведениях для подготовки перспективных молодых ученых используют различные методы формирования психологической готовности к научной и профессиональной деятельности. Важно формировать не только готовность к профессиональной деятельности, но и готовность к научной и образовательной деятельности. Психологическая готовность к научной и образовательной деятельности выпускников возможно будет определять наличие и качество будущего профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений.

Для развития психологической готовности к научной деятельности очень важны практические занятия, которые позволят погрузить будущего ученого в научную среду и познакомят с новым для них научным и профессиональным миром.

В высших учебных заведениях можно реализовать практические занятия, однако вначале будущим ученым необходимо получить теоретические знания как общие, так и в выбранной научной области. После

овладения теоретическим материалом, преподаватель должен оценить степень усвоения материала.

После успешного освоения материала рекомендуется работа в группах над проблемами в выбранной преподавателем научной или профессиональной деятельности. После анализа литературных источников группе необходимо выдвинуть гипотезу по решению сформулированной проблеме.

После выдвижении гипотезы группе необходимо сформулировать цель и задачи. Затем группа переходит к реализации поставленных задач. Группа при выполнении задач и при достижении или не достижении цели, получает экспериментальные данные. Все экспериментальные данные необходимо будет проанализировать и интерпретировать. Далее формулируются выводы используя интерпретируемые полученных данных.

Последний этап, это представление полученных результатов. Для научной деятельности самые интересные формы представления своих результатов, являются: выступление на научных конференциях, публикации научных статей в научных журналах.

Также очень важны профессиональная и научная ориентация для развития психологической готовности к научной деятельности. Для этого необходимо проводить различные мероприятия, наиболее эффективными считаются научно-технические конференции, научно-популярные и профориентационные лекции, которые могут проводиться как в очном, так и в дистанционном режиме, экскурсии в ведущие научные лаборатории. Следует учитывать, что научный коллектив представляет собой скорее сообщество друзей, объединенных сходными интересами [1, с. 37].

Литература:

1. Войткова М. А. Влияние эмоционального интеллекта на успешность управления научной организацией // Человеческий капитал. – 2017. – №12 (108). – С.36-40.
2. Войткова М. А. Психологическая модель развития профессиональной компетентности руководителя научной организации //Современные проблемы науки и образования: сборник статей Международной научно-практической конференции. – 2019. – С.306-315.
3. Гайдамашко И. В., Войткова М. А. Психологические факторы эффективного управления кадровой работой научной организации // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. – 2019. – №4 (49). – С.16-25.
4. Гайдамашко И. В., Пугачева Е. В., Цуникова Т. Г. Системно-мыследеятельностный подход к самоорганизации деятельности субъектов образовательного процесса в техническом университете // Человеческий капитал. – 2015. №1 (73). – С. 60-63.
5. Егоренко Т. А., Гайдамашко И. В. Системогенез профессионально важных качеств личности студентов психологов на этапе допрофессионального развития // Психолого-педагогический поиск. – 2019. – №4 (52). – С. 105-114.
6. Inozemtseva V. E. The training of pedagogical cadres in the higher educational institutions of Russia //Russian Education & Society. – 2002. – Т.44. – №.12. – С.46-61.
7. Dumontheil I. Development of abstract thinking during childhood and adolescence: The role of rostrolateral prefrontal cortex //Developmental cognitive neuroscience. – 2014. – Т.10. – С.57-76.
8. Oishi S., Kesebir S., Snyder B. H. Sociology: A lost connection in social psychology //Personality and Social Psychology Review. – 2009. – Т.13. –№.4. – С.334-353.

Как правило, научную деятельности выбирают обучающиеся, окончившие свое обучение с высокими оценками и отличающиеся высокой академической успеваемостью. У них отмечается высокий уровень когнитивных способностей и мотивация к занятию научной деятельностью или продолжению обучения по данной специальности или устройству на работу по профессии, в который выпускник сможет применить или увеличить полученные знания.

Изучив формирование психологической готовности к научной деятельности, можно выделить следующие ее особенности:

- когнитивные способности. Для будущего ученого очень важно абстрактное мышление и другие составляющие интеллектуальных способностей. Так, будущий ученый должен уметь находить актуальную информацию, анализировать, применять ее в своей научной деятельности.

- личностная способность. Личность ученого очень важна для научной деятельности и без развития личности ученого нельзя представить себе успешную психологическую готовность к научной деятельности. Так же важно упомянуть «Я-концепцию», которую связывают с самооценкой будущего молодого ученого.

- мотивация будущего молодого ученого. Для высокой мотивации необходимо развивать интерес и информированность к выбранной научной деятельности.

- умение обмениваться научной информацией в научном сообществе. Без обмена и представления информацией на сегодняшний день невозможно представить актуальную научную деятельность.

Развивая данные особенности, можно успешно сформировать психологическую готовность к научной деятельности.